

BIOMECHANICAL ASPECTS OF TREATMENT OF UNSTABLE FRACTURES OF FOREARM BONES IN CHILDREN**Skvortsov A.P.,***Doctor of Medical Sciences**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Khabibyanov R.Ya.***Doctor of Medical Sciences**State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Maleev M.V.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences**State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ У ДЕТЕЙ****Скворцов А.П.***Доктор медицинских наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»***Хабибянов Р.Я.***Доктор медицинских наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»***Малеев М.В.***Кандидат физико-математических наук**Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»***Abstract**

The paper presents the materials of the analysis of the treatment of 89 patients with unstable diaphyseal fractures of the bones of the forearm. In 47 patients, the method of closed transosseous osteosynthesis (CCOS) with wire-rod AVF was used for unstable diaphyseal bone fractures, developed by the staff of the department. Long-term results of the carried out treatment are given.

Аннотация

В работе представлены материалы проведенного анализа лечения 89 больных с нестабильными диафизарными переломами костей предплечья. У 47 больных применен метод закрытого чрескостного остеосинтеза (ЧКОС) спице-стержневым АВФ при нестабильных диафизарных переломах костей, разработанный сотрудниками отделения. Приведены отдаленные результаты проведенного лечения.

Keywords: fractures of the forearm bones, treatment with an external fixator**Ключевые слова:** переломы костей предплечья, лечение аппаратом внешней фиксации

Нестабильные переломы костей предплечья у детей и подростков являются одним из самых частых видов травм опорно-двигательного аппарата. Неудовлетворительные исходы при консервативном лечении нестабильных диафизарных переломов костей предплечья составляют более 40%, длительность периода нетрудоспособности составляет 7-8 мес. Ортопедические осложнения после закрытой репозиции в виде вторичного смещения встречаются от 23% до 67% [1], замедленное срастание переломов - 2,5-7,1%, несрастание переломов - 1,2-4,3%, а период лечения больных с несросшимися

переломами и ложными суставами костей предплечья варьирует от 3,5 до 12,7 месяцев [2] и др. Данные литературы свидетельствуют о расхождении взглядов на методики лечения повреждений костей предплечья; одни авторы склонны к оперативному, другие - к консервативному лечению. Консервативное лечение известно с глубокой древности. Основным моментом при нем является закрытая репозиция и фиксация в гипсовой повязке [3]. Консервативное лечение малотравматично, так как сохраняет условия для хорошей васкуляризации в зоне перелома, обеспечивая нормальное течение

репаративного процесса, в то время как повреждение целостности кожных покровов приводит к расстройству регионарного лимфо- и кровообращения [4]. Техника закрытой ручной репозиции при повреждении костей предплечья является сложной и поэтому не всегда удается достигнуть желаемой репозиции отломков костей. Применение же скелетного вытяжения не нашло должного применения, а дистракция вручную не позволяет точно дозировать усилия, необходимые для устранения смещения [5]. Улучшению результатов закрытой репозиции способствовали разработанные стационарные и портативные репозиционные аппараты [6], которые производят дистракцию за пальцы с обязательным противоупором за плечо. Под влиянием дистракции устраняется не только смещение по ширине и длине, но и ротационное смещение, при этом можно придавать лучевое или локтевое отклонение и производить R₀-контроль до наложения гипсовой повязки. Закрытая репозиция оказывается безуспешной при оскольчатых переломах, интерпозиции мягких тканей, при изолированных переломах и переломах-вывихах лучевой и локтевой кости [7]. По данным [2] из 310 больных она оказалась безуспешной у 160, из 28 случаев нестабильных переломов удалась у 6. При консервативном лечении существует опасность таких явлений как ишемическая контрактура Фолькмана, синдром Зудека [8]. Так же частым осложнением, по данным различных авторов от 14.8-50% [1] является вторичное смещение отломков. Некоторые авторы рекомендуют однократную попытку репозиции, так как многократные репозиции ведут к нервно-сосудистым нарушениям. Другие предлагают сочетать консервативные методы лечения с проведением спицы Киршнера с гипсовой иммобилизацией для более прочной фиксации [9]. Отрицательной стороной этой методики являются большая вероятность гнойных осложнений и недостаточная прочность фиксации [10]. Поэтому в большинстве случаев предпочтительным

способом лечения больных с указанной патологией остается оперативный. В настоящее время широко применяется чрескостный остеосинтез нестабильных переломов костей предплечья у детей и подростков с применением аппарата Илизарова.

Целью данной работы является сравнительное исследование жесткости двух вариантов компоновки аппарата внешней фиксации при различных вариантах нагружения и использование их в клинической практике.

Материал и методы

Нами и сотрудниками Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева произведен расчетно-экспериментальный анализ деформативности гибридных аппаратов внешней фиксации при функциональных нагрузках. Исследовались классическая компоновочная схема ЧКОС аппаратом Г.А. Илизарова, разработанная в Курганском НИИТО (рисунок №1), с использованием традиционной 4-х кольцевой компоновочной схемы и 2-х кольцевой (модифицированной) компоновочной схемы (рисунок №2), разработанной сотрудниками отделения. Для анализа жесткости конструкций использовалось три вида нагружения – «растяжение», «сгибание» и «приведение». Задача решалась в геометрически нелинейной постановке с помощью модуля NASTRAN «Advanced Nonlinear Static». Сравнительное исследование жесткости конструкции проводилось средствами программного комплекса NASTRAN. Для наглядности результаты расчетов сведены в таблицу 1, в которой приведены значения смещений (в мм) костных отломков друг относительно друга в направлении осей координат.

В Таблице 2 представлены абсолютные величины смещений костных отломков относительно друг друга (в мм) при полной нагрузке для каждого варианта нагружения.

Таблица 1

Смещения костных отломков относительно друг друга при полной нагрузке в направлении осей координат, мм

Номер варианта нагружения	Смещение по осям в мм	Кость №1		Кость №2	
		аппарат №1	аппарат №2	аппарат №1	аппарат №2
1	U _x	0,012	0,108	0,185	0,004
	U _y	0,005	0,067	0,241	0,049
	U _z	0,659	0,403	0,592	0,274
2	U _x	2,805	0,021	0,582	0,435
	U _y	1,346	0,060	0,760	0,076
	U _z	0,739	0,773	0,437	0,526
3	U _x	0,90	0,009	0,291	0,032
	U _y	1,637	0,616	0,023	0,832
	U _z	0,287	0,549	0,047	0,381

Смещений костных отломков относительно друг друга при полной нагрузке для каждого варианта нагружения, мм

Вариант нагружения, величина прикладываемой нагрузки	Кость №1		Кость №2	
	аппарат №1	аппарат №2	аппарат №1	аппарат №2
Растяжение, 2x16Н	0,659	0,423	0,665	0,279
Сгибание, 2x39Н	3,197	0,776	1,052	0,687
Приведение, 2x31Н	1,89	0,825	0,296	0,916

Из таблицы видно, что смещения костных отломков, зафиксированных в «классическом» аппарате Илизарова (аппарат №1), при сгибании значительно превышают смещения костей, зафиксированных в «модифицированном» аппарате (аппарат №2). При растяжении костные отломки в первом аппарате также смещаются друг относительно друга на большие величины, чем во втором. Считая, что жесткость аппарата обратно пропорциональна величине смещения костных отломков, можно сделать вывод, что конструкция «модифицированного» аппарата Илизарова во всех случаях нагружения, кроме приведения, является более жесткой.

Для случая нагружения, соответствующего приведению руки, как видно из таблицы, значение смещения костных отломков кости №2, зафиксированных во втором аппарате, больше соответствующего значения для «классического» аппарата. Это можно объяснить тем, что для данного варианта нагружения в направлении действия силы фиксиру-

ющие элементы обладают малой изгибной жесткостью. В частности, таким элементом является короткая спица, которая не имеет начального натяжения.

Нами проведен анализ лечения 89 больных с нестабильными диафизарными переломами обеих костей предплечья, лечившихся в детском отделении травматологии и ортопедии с 2009 по 2012 гг. Всего с нестабильными диафизарными переломами обеих костей предплечья, госпитализированных в отделение детской травматологии и ортопедии РКБ, было 89 больных. У 42 больных с переломами костей предплечья был произведен ЧКОС аппаратом Г.А. Илизарова с использованием традиционной 4-х кольцевой компоновочной схемы, разработанной в Курганском НИИТО. У 47 больных с переломами костей предплечья проведен спицестержневой ЧКОС с использованием 2-х кольцевой компоновочной схемы, разработанной сотрудниками отделения.

*Рис. 1 Трехмерная модель «классического» варианта аппарата Илизарова.
Цифрами обозначены модели костей*

Рис. 2. Трехмерная модель «модифицированного» варианта аппарата. Цифрами обозначены модели костей.

Оперативное вмешательство приводилось в 2 этапа. На I этапе производилась репозиция переломов с проведением вытяжения в модульной компонентной системе аппарата Илизарова путем distraction за спицы, проведенные через проксимальный отдел локтевой кости, и спицу, проведенную через пястные кости, с устранением ротационного смещения лучевой кости. На II этапе производилась дорепозиция и фиксация фрагментов внутрикостными стержнями рабочим диаметром 3мм., проведенными на концах фрагментов лучевой и локтевой кости, фиксированных в выносных кронштейнах кольцевых опор. После окончания репозиции производили фиксацию фрагментов костей предплечья, демонтировали полукольцевую опору с пястных костей, предварительно стабилизировав лучевую кость спицами, проведенными через её дистальный отдел, с фиксацией на дистальной кольцевой опоре, и консольной спицей через проксимальный фрагмент к проксимальной опоре, а

локтевую - кость консольной спицей на дистальном отделе локтевой кости.

Обсуждение полученных результатов

У 47 больных с использованием методики, разработанной в отделении, на отдаленных сроках получены следующие клинические результаты: в 44 случаях наблюдалось полное сращение обеих костей предплечья без ограничения пронации и супинации; сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном суставах произошло через 1,5 месяца. В 3 случаях выявлено полное сгибание, разгибание в локтевом и лучезапястном суставах - с ограничением пронации и супинации. В 1-м случае сращение локтевой кости произошло через 2,5 месяца.

Клинический пример.

Больной М-ев М. В.10 лет, и/б № 1434, поступивший с диагнозом: Закрытый диафизарный перелом обеих костей левого предплечья со смещением (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенограмма больного при поступлении.

При поступлении произведена закрытая ручная репозиция, гипсовая иммобилизация, на контрольных Ro-граммах на 5 сутки отмечается вторичное смещение.

Произведен ЧКОС аппаратом внешней фиксации обеих костей левого предплечья по вышеуказанной схеме (рис. 4).

Рис. 4. Достигнута репозиция костей предплечья в аппарате.

Рис. 5. Внешний вид аппарата.

Аппарат успешно демонтирован на сроке 8 недель (рис. 6).

Рис. 6. Рентгенограмма больного после демонтажа аппарата.

Выводы

1. Проведенные исследования показывают возможность использования «модифицированного» варианта аппарата Илизарова. При нестабильных переломах костей предплечья он является методом выбора, а иногда и единственным методом лечения открытых и закрытых переломов костей предплечья у детей и подростков.

2. Предложенный метод чрескостного остеосинтеза функционален, создает стабильность области перелома, за счет уменьшения своих габаритов и веса улучшает качество жизни больного, позволяет достигнуть хороших отдаленных клинических результатов.

Список литературы

1. Мамонов Ю.П. Применение комбинированного остеосинтеза при диафизарных переломах костей предплечья // Ортопедия и травматология. - 2005. - №3. - С. 50-52.
2. Бейдик О.В. Экспериментальное обоснование внешней стержневой фиксации длинных трубчатых костей Современные методы лечения больных с травмами и их осложнениями: матер. всерос. науч.-практ. конф. - Курган, 2006. - С. 57-59.
3. Каплунов О.А. Чрескостный остеосинтез по Илизарову в травматологии и ортопедии. - ГЭОТАР-МЕД, Москва, 2002. - 304 с.
4. Ли А.Д. Чрескостный остеосинтез в травматологии. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1992. - 197с.
5. Бейдик О.В. Пути оптимизации лечения больных с травмами и деформациями конечностей методом наружного чрескостного остеосинтеза: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Самара, 1999. - 39с.
6. Елдзаров П.Е. Закрытая аппаратная репозиция с чрескостной фиксацией по Илизарову как метод лечения диафизарных переломов костей предплечья: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Москва, 1992 - 24 с.
7. Исманский С.Г. Закрытая управляемая репозиция и чрескостная фиксация в лечении диафизарных переломов костей предплечья: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - М., 1983.-23 с.
8. Девятов А.А., Сафонов В.А., Фаддеев Д.И. Чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова при диафизарных переломах костей предплечья // Ортопедия, травматология. - 1979. №4. - С. 21-25.
9. Юн М.М. Стабильно-функциональный остеосинтез в системе лечения диафизарных переломов костей предплечья у детей: автореф. дис. ... канд. мед. наук - Ташкент, 2001.- 18 с.
10. Скворцов А.П., Андреев П.С. Лечение диафизарных переломов костей предплечья стержневым аппаратом // Актуальные вопросы травматологии и ортопедии: тез. докл. юбил. Всерос. науч.-практ. конф. посвящ. 100-летию со дня основания Российского НИИ травматологии и ортопедии им. В.В. Вредена. – Москва, 2006. - С. 270.